

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

БУРУН ВА БУРУН ЁНДОШ БЎШЛИҚЛАРИ ХАВФСИЗ ЎСМА КАСАЛЛИКЛАРИ АНИҚЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ЛАБОРАТОР ВА ИНСТРУМЕНТАЛ КЎРСАТКИЧЛАРНИНГ ЎЗГАРИШИ

Юнусова Н.А., Лутфуллаев Г.У.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотда эшитиш қобилияти бузилган ва параназал бўшлиқларда яхши сифатли ўсмалари аниқланган беморларда умумий қон таҳлиллари, аудиометрия, суяк-ҳаво интервали ва олфактометрия натижалари таҳлил қилинди. Қон таҳлилида I ва II гуруҳ беморларида гемоглобин, лейкоцит ва лимфоцитлар даражаларида назорат гуруҳига нисбатан аҳамиятли фарқлар аниқланди. Аудиометрия натижаларига кўра, IA гуруҳда энгил, IB ва IIA гуруҳда ўрта ва ўрта оғир, IIB гуруҳда эса оғир ва ўта оғир эшитиш бузилишлари устунлик қилди. Суяк-ҳаво интерваллари I гуруҳда юқори, II гуруҳда паст бўлиб, эшитиш бузилишининг тури ва даражаси тўғрисида клиник хулосалар чиқариш имконини берди. Олфактометрияда эса IA гуруҳда гипосмия, IB ва IIB гуруҳларда аносмия ҳолатлари кўп учрагани белгиланди.

Калит сўзлар: эшитиш бузилиши, қон таҳлили, аудиометрия, суяк-ҳаво интервали, олфактометрия, гипосмия, аносмия.

CHANGES IN LABORATORY AND INSTRUMENTAL PARAMETERS IN PATIENTS WITH BENIGN TUMORS OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAL SINUSES

Yunusova N.A., Lutfullayev G.U.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This study analyzed the results of complete blood count, audiometry, air-bone gap, and olfactory testing in patients with benign tumors of the nasal and paranasal sinuses accompanied by hearing loss. Significant differences were found in hemoglobin, leukocyte, and lymphocyte levels between the study and control groups. Audiometric analysis revealed that mild hearing loss predominated in group IA, moderate to moderately severe in groups IB and IIA, and severe to profound in group IIB. The air-bone gap was higher in group I, indicating conductive hearing loss, while lower values in group II suggested a sensorineural component. Olfactometry showed that hyposmia was more common in group IA, while anosmia was dominant in groups IB and IIB.

Keywords: hearing loss, blood analysis, audiometry, air-bone gap, olfactometry, hyposmia, anosmia.

ИЗМЕНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ ПОЛОСТИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ

Юнусова Н.А., Лутфуллаев Г.У.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. В рамках данного исследования были проанализированы показатели общего анализа крови, аудиометрии, интервала костно-воздушной проводимости и обонятельной функции у пациентов с доброкачественными опухолями носа и околоносовых пазух, сопровождающихся нарушением слуха. Установлено, что у пациентов I и II групп гемоглобин, лейкоциты и лимфоциты имели достоверные отличия по сравнению с контрольной группой. По данным аудиометрии, в группе IA преобладала лёгкая тугоухость, в группах IB и IIA — средняя и среднетяжёлая, а в группе IIB — тяжёлая и глубокая тугоухость. Интервал между воздушной и костной проводимостью был больше в I группе, что указывает на кондуктивный тип нарушений. По результатам олфактометрии гипосмия чаще встречалась в группе IA, а аносмия — в группах IB и IIB.

Ключевые слова: тугоухость, общий анализ крови, аудиометрия, интервал костно-воздушной проводимости, олфактометрия, гипосмия, аносмия.

Долзарблиги. Бурун ва параназал бўшлиқларда полиплар ривожланиши эшитиш қобилияти бузилишининг муҳим клиник сабабларидан бири ҳисобланади. Айниқса, Евстахий найи функциясининг бузилиши орқали ўрта кулоқда вентиляция ва босим тенглашувининг издан чиқиши

эшитиш органининг кондуктив ва аралаш шаклда шикастланишига олиб келади. Бу ҳолат нафақат эшитиш фаолиятининг пасайиши, балки беморнинг ҳаёт сифатига ҳам салбий таъсир кўрсатади [6,7].

Шу нуқтаи назардан, Тошбеё манёври орқали Евстахий найи дисфункциясини баҳолаш ва иммунологик ҳолат, хусусан IgE даражасини таҳлил қилиш орқали полипоз жараённинг патогенезида аллергик омилларнинг аҳамиятини аниқлаш ушбу тадқиқотни клиник амалиётда катта аҳамиятга эга қилади [2,3,4]. Тиббий амалга тадбиқ этилиши мумкин бўлган маълумотлар, хусусан, эшитиш қобилиятини сақлаб қолиш, аллергик фонига қараб даво усулини танлаш ва рецидивларни олдини олишда муҳим ҳисобланади. Ушбу мавзудаги илмий изланишлар аллергик ринит, полипоз риносинусит ва эшитиш бузилишлари ўртасидаги боғлиқликни чуқурроқ англашга ёрдам беради [1,5,8].

Тадқиқот натижалари. Тадқиқотда иштирок этган барча беморлар қуйидаги гуруҳларга бўлинди: IA гуруҳи –кондуктив эшитиш қобилияти бузилиши мавжуд ва касаллик давомийлиги I йилгача бўлган беморлар; IB гуруҳи – кондуктив эшитиш қобилияти бузилиши мавжуд ва касаллик давомийлиги I йилдан ортиқ бўлган беморлар; IIА гуруҳи – аралаш эшитиш қобилияти бузилиши мавжуд ва касаллик давомийлиги I йилгача бўлган беморлар; IIВ гуруҳи – аралаш эшитиш қобилияти бузилиши мавжуд ва касаллик давомийлиги I йилдан ортиқ бўлган беморлар.

Тадқиқот доирасида олинган умумий қон таҳлили натижалари I ва II гуруҳ беморларида назорат гуруҳига нисбатан клиник ва статистик аҳамиятга эга бир қатор фарқларни намоён этди. Эритроцитлар миқдори I гуруҳда ўртача $3,9 \pm 0,24 \times 10^{12}/л$, II гуруҳда $3,58 \pm 0,3 \times 10^{12}/л$, назорат гуруҳида эса $3,43 \pm 0,2 \times 10^{12}/л$ ни ташкил этди. I гуруҳ билан назорат гуруҳи ўртасидаги фарқ $p < 0,05$ даражасида аҳамиятли бўлиб, тадқиқот гуруҳларида нисбий эритропоз фаоллиги сақланиб турганини кўрсатади (1-жадвал).

1-жадвал

Тадқиқот гуруҳидаги беморларда умумий қон таҳлили натижалари (M±m)

Кўрсаткичлар	I гуруҳ	II гуруҳ	Назорат
Эритроцит ($3,5-5,0 \times 10^{12}/л$)	3,9±0,24	3,58±0,3	3,43±0,2
Гемоглобин (Hb) (120-150 г/л)	135,2±6,4	130,84±10,5	125,4±4,38
Гематокрит (HCT) (37-47 %)	39,5±3,3	40,3±2,58	37,2±1,48
Лейкоцит ($4-10 \times 10^9/л$)	8,44±0,47*	7,34±0,6*	5,14±0,36
Лимфоцитлар (19-37 %)	38,4±1,35**	25,6±3,74	22,3±2,14
Тромбоцит ($100-300 \times 10^9/л$)	251,2±20,2*	280,8±25,4*	150,9±16,9
ЭЧТ (2-10/2-15 мм/соат)	6,14±0,4*	8,5±0,76*	4,26±0,48

Изоҳ: назорат гуруҳига нисбатан статистик ишончлилик қиймати * - $p < 0,05$, ** - $p < 0,01$.

Гемоглобин сатҳи I гуруҳда $135,2 \pm 6,4$ г/л, II гуруҳда $130,84 \pm 10,5$ г/л, назорат гуруҳида эса $125,4 \pm 4,38$ г/л бўлиб, I ва II гуруҳлардаги кўрсаткичлар назорат гуруҳига нисбатан статистик аҳамиятли даражада юқори ($p < 0,01$) эканлиги аниқланди. Бу ҳолат гипоксияга қарши компенсацион механизмларнинг фаоллашганини англатади.

Гематокрит миқдори II гуруҳда $40,3 \pm 2,58\%$, I гуруҳда $39,5 \pm 3,3\%$, назорат гуруҳида эса $37,2 \pm 1,48\%$ бўлиб, фарқ $p < 0,05$ даражасида аҳамиятли деб баҳоланди. Ушбу кўрсаткичлар тадқиқот гуруҳларида шаклли элементлар улушининг ошганини кўрсатади.

Лейкоцитлар сони I гуруҳда $8,44 \pm 0,47 \times 10^9/л$, II гуруҳда $7,34 \pm 0,6 \times 10^9/л$, назорат гуруҳида $5,14 \pm 0,36 \times 10^9/л$ бўлиб, I ва II гуруҳларда кўрсаткичнинг юқорилиги $p < 0,001$ даражасида ялғиғланиш жараёни фаоллигини тасдиқлади.

Лимфоцитлар фоизи I гуруҳда $38,4 \pm 1,35\%$, II гуруҳда $25,6 \pm 3,74\%$, назорат гуруҳида эса $22,3 \pm 2,14\%$ бўлиб, I гуруҳдаги юқори кўрсаткич назорат гуруҳи билан солиштирилганда $p < 0,01$ даражасида аҳамиятли фарқ қилди. Бу ҳолат иммунологик реакция фаоллиги ва эҳтимолий инфекцион жараёнларнинг мавжудлигини кўрсатади.

Тромбоцитлар миқдори II гуруҳда $280,8 \pm 25,4 \times 10^9/\text{л}$, I гуруҳда $251,2 \pm 20,2 \times 10^9/\text{л}$, назоратда эса $150,9 \pm 16,9 \times 10^9/\text{л}$ бўлиб, II гуруҳда тромбоцитозга мойиллик ($p < 0,01$) даражасида қайд этилди.

Эритроцит чўкиш тезлиги (ЭЧТ) II гуруҳда $8,5 \pm 0,76$ мм/соат, I гуруҳда $6,14 \pm 0,4$ мм/соат, назорат гуруҳида $4,26 \pm 0,48$ мм/соат бўлиб, фарқ $p < 0,05$ даражасида статистик аҳамиятга эга бўлди. Бу ҳолат яллиғланиш жараёнларининг II гуруҳда юқори фаолликда кечаётганини кўрсатади.

Хулоса сифатида, умумий қон таҳлили кўрсаткичларидаги ушбу ўзгаришлар I ва II гуруҳларда яллиғланиш, иммунологик жавоб фаоллигининг назорат гуруҳига нисбатан сезиларли даражада кучайганини тасдиқлайди. Бу маълумотлар клиник ҳолатни баҳолаш ва индивидуал терапевтик ёндашувни танлашда муҳим аҳамият касб этади.

Аудиометрия шитиш функциясини аниқлаш, баҳолаш ва документлаш учун қўлланиладиган замонавий функционал-диагностик текширув усули бўлиб, эшитиш анализаторининг турли частоталардаги аудиологик сезувчанлигини аниқлашга хизмат қилади.

1-расм. Тадқиқот гуруҳидаги беморларда аудиометрия текшируви натижалари, %

IA гуруҳда энгил даражадаги (26–40 дБ) эшитиш қобилиятининг бузилиши 11 (68,7%) нафар беморда кузатилган бўлиб, бу тоифада энг кенг тарқалган даража ҳисобланади. Шунингдек, ўрта даражадаги (41–55 дБ) эшитиш бузилиши 2 (12,5%) нафарда, ўрта оғир даражада (56–70 дБ) 1 (6,25%) нафарда ва оғир даражада (71–90 дБ) эшитиш бузилиши 2 (12,5%) нафарда қайд этилди.

IB гуруҳда эса ўрта даражадаги эшитиш бузилиши 23 (63,8%) беморда қайд этилган бўлиб, бу тоифада устунлик қилган. Engil даражадаги эшитиш бузилиши 4 (11,1%), ўрта оғир даражада – 7 (19,4%), оғир даражада эса 2 (5,55%) беморда аниқланган.

IIA гуруҳда ўрта оғир даражадаги эшитиш бузилиши устун бўлиб, 7 (46,6%) беморда кузатилган. Engil даражадаги бузилиш 5 (33,3%) нафар, ўрта даражадаги бузилиш эса 3 (20,0%) нафар беморда қайд этилди.

IIB гуруҳда эса эшитиш қобилиятининг бузилиши бўйича ҳолатлар тарқалиши нисбатан оғирлашган бўлиб, ўрта даражадаги бузилиш 12 (35,3%) беморда, ўрта оғир даражада – 7 (20,6%) нафарда, оғир даражада – 8 (23,5%) нафарда ва ўта оғир даражада (91 дБ ва ундан юқори) 6 (17,6%) беморда қайд этилган. Engil даражадаги бузилиш фақат 1 (2,94%) нафарда кузатилган.

Engil эшитиш бузилиши IA ва IB гуруҳда $\chi^2=15,23$, $RR=6,19$, $OR=17,6$, CI (RR 2,32–16,51; OR 4,0–77,51) эканлиги аниқланди. IIA ва IIB гуруҳда $\chi^2=6,34$, $RR=11,33$, $OR=16,5$, CI (RR 1,45–88,86; OR 1,72–158,22), $P=0,012$ эканлиги қайд этилди.

Urt даражадаги эшитиш бузилиши IA ва IB гуруҳда $\chi^2=9,75$, $RR=0,20$, $OR=0,08$, CI (RR 0,05–0,73; OR 0,02–0,41), $P=0,002$ эканлиги аниқланди. IIA ва IIB гуруҳда $\chi^2=0,54$, $RR=0,57$, $OR=0,46$, CI (RR 0,19–1,72; OR 0,11–1,95), $P=0,463$ эканлиги қайд этилди. Urt oqir даражадаги эшитиш бузилиши: IA ва IB гуруҳда $\chi^2=0,64$, $RR=0,32$, $OR=0,28$, CI (RR 0,04–2,40; OR 0,03–2,46), $P=0,423$ эканлиги аниқланди. IIA ва IIB гуруҳда $\chi^2=2,31$, $RR=2,27$, $OR=3,38$, CI (RR 0,97–5,32; OR 0,91–12,53), $P=0,129$ эканлиги қайд этилди.

Оғир эшитиш бузилиши IA ва IB гуруҳда $\chi^2=0,09$, RR=2,25, OR=2,43, CI (RR 0,35–14,59; OR 0,31–18,99), P=0,761 эканлиги аниқланди. ПА ва ПВ гуруҳда $\chi^2=0,00$, статистик ҳисоблаш амалга ошмади, чунки ПАда қайд этилмади.

Ўрта оғир, оғир ва ўта оғир эшитиш бузилишлари бўйича гуруҳлар ўртасида аниқ статистик фарқ қайд этилмади, II гуруҳда оғирроқ бузилишлар нисбатан кўпроқ учраган бўлса-да, маълумотлар статистик ишончли эмаслиги аниқланди.

Хулоса сифатида, IA гуруҳда эшитиш қобилятини енгил даражада бузилиши, IB ва ПА гуруҳларда ўрта ва ўрта оғир даражалар, ПВ гуруҳда эса оғир ва ўта оғир эшитиш бузилишлари устунлик қилгани аниқланди.

Тадқиқот гуруҳидаги беморларда эшитиш бузилишларини аниқлаш мақсадида аудиометрия текшируви ўтказилди. Аудиометрия текширувида товуш частоталари баландлигига кўра ҳар бир кулоқнинг эшитиш чегаралари аниқланди (2-жадвал).

2-жадвал

**Тадқиқот гуруҳидаги беморларда аудиометрик таҳлил натижалари, дБ (M±m)
(ҳар бир кулоқ алоҳида баҳоланган)**

Частота, Гц		I гуруҳ (n=79), дБ (M±m)		II гуруҳ (n=84), дБ (M±m)	
		IA (n=25)	IB (n=54)	ПА (n=27)	ПВ (n=60)
Ҳаво ўтказувчанлик	500 Гц	44,4±5,24	42,6±3,15	34,8±4,58	38,6±4,84
	1000 Гц	45,5±3,41	47,7±2,56	32,3±3,86	42,4±3,56
	2000 Гц	40,9±5,27	44,3±3,8	32,0±5,11	34,8±3,88
	4000 Гц	43,1±3,17	47,7±2,56	31,6±3,05	41,4±3,58
Суюк ўтказувчанлик	500 Гц	10,5±1,53	11,8±1,51	8,22±0,86	11,0±0,92
	1000 Гц	11,9±1,08	10,4±1,1	10,4±1,3	9,87±1,05
	2000 Гц	12,5±0,61	12,5±1,05	12,9±0,75	13,5±0,99
	4000 Гц	12,6±0,91	14,9±1,33	11,3±1,1	12,4±1,05

IA гуруҳдаги беморларда (n=25) ҳаво ўтказувчанлик 500 Гц частотада ўртача 44,4±5,24 дБ, 1000 Гц — 45,5±3,41 дБ, 2000 Гц — 40,9±5,27 дБ ва 4000 Гц — 43,1±3,17 дБ ни ташкил этди. Суюк ўтказувчанлик эса мос равишда 10,5±1,53 дБ (500 Гц), 11,9±1,08 дБ (1000 Гц), 12,5±0,61 дБ (2000 Гц) ва 12,6±0,91 дБ (4000 Гц) даражасида кузатилди. Бу кўрсаткичлар ҳаво ва суюк ўтказувчанлик ўртасидаги фарқ кондуктив эшитиш бузилишига хос эканлигини кўрсатади.

IB гуруҳдаги беморларда (n=54) ҳаво ўтказувчанлик 500 Гц да 42,6±3,15 дБ, 1000 Гц — 47,7±2,56 дБ, 2000 Гц — 44,3±3,8 дБ, 4000 Гц — 47,7±2,56 дБ даражасида бўлди. Суюк ўтказувчанлик эса 11,8±1,51 дБ, 10,4±1,1 дБ, 12,5±1,05 дБ ва 14,9±1,33 дБ ни ташкил этди. Бу кўрсаткичлар ҳам кондуктив эшитиш пасайишига мос келиб, айниқса юқори частоталардаги ҳаво-суюк фарқи орқали намоён бўлди.

ПА гуруҳдаги беморларда (n=27) ҳаво ўтказувчанлик 500 Гц частотада 34,8±4,58 дБ, 1000 Гц — 32,3±3,86 дБ, 2000 Гц — 32,0±5,11 дБ, 4000 Гц — 31,6±3,05 дБ даражасида бўлди. Суюк ўтказувчанлик кўрсаткичлари мос равишда 8,22±0,86 дБ, 10,4±1,3 дБ, 12,9±0,75 дБ ва 11,3±1,1 дБ ни ташкил қилди. Бу ҳолатда ҳам кондуктив ва аралаш эшитиш бузилишининг элементлари кузатилди.

ПВ гуруҳдаги беморларда (n=60) ҳаво ўтказувчанлик кўрсаткичлари 500 Гц да 38,6±4,84 дБ, 1000 Гц — 42,4±3,56 дБ, 2000 Гц — 34,8±3,88 дБ, 4000 Гц — 41,4±3,58 дБ даражасида аниқланди. Суюк ўтказувчанлик эса 11,0±0,92 дБ (500 Гц), 9,87±1,05 дБ (1000 Гц), 13,5±0,99 дБ (2000 Гц), 12,4±1,05 дБ (4000 Гц) ни ташкил этди. ПВ гуруҳда эшитиш қобилятининг бузилиши юқори частоталарда кўпроқ намоён бўлгани аниқланди.

Аниқландики, IA гуруҳда енгил, IB ва ПВ гуруҳларда ўрта ва оғир даражадаги эшитиш бузилишлари, ПА гуруҳда эса енгил-ўрта оғир даражалар устунлик қилгани кузатилди. Ҳаво ва суюк ўтказувчанлик кўрсаткичлари ўртасидаги фарқлар асосан кондуктив ва аралаш эшитиш пасайиши турларини кўрсатиб, беморлардаги патологиянинг клиник турини ва унинг босқичини аниқлашда муҳим аҳамиятга эга бўлди.

Тадқиқот гуруҳидаги беморларда суюк-ҳаво ўтказувчанлиги интервали ўртача кўрсаткичлари 3-жадвалда келтирилган. IA гуруҳдаги беморларда (n=25) аудиометрия орқали суюк-ҳаво ўтказувчанлиги интервали 500 Гц частотада ўртача 27,6±3,07 дБ, 1000 Гц — 28,6±1,46 дБ, 2000 Гц —

26,5±2,96 дБ ва 4000 Гц — 28,2±2,03 дБ даражасида аниқланди. Ушбу кўрсаткичлар кондуктив эшитиш пасайишига хос баланд интервални кўрсатиб, ҳаво ва суяк ўтказувчанлик ўртасидаги фарқнинг юқори эканлигини тасдиқлайди.

3-жадвал

Тадқиқот гуруҳидаги беморларда суяк-ҳаво ўтказувчанлиги интервали ўртача кўрсаткичлари дБ, (M±m) (хар бир қулоқ алоҳида баҳоланган)

Частота, Гц	I гуруҳ (n=79), дБ (M±m)		II гуруҳ (n=84), дБ (M±m)	
	IA (n=25)	IB (n=54)	IIA (n=27)	IIIB (n=60)
500 Гц	27,6±3,07	25,8±2,8	21,8±1,95	21,5±2,97
1000 Гц	28,6±1,46	31,6±2,54	27,7±2,0	21,6±2,66
2000 Гц	26,5±2,96	22,7±2,68	26,9±2,6	22,3±2,44
4000 Гц	28,2±2,03	23,5±2,28	22,2±2,63	21,9±2,52

II гуруҳдаги беморларда (n=54) интервал кўрсаткичлари 500 Гц да ўртача 25,8±2,8 дБ, 1000 Гц — 31,6±2,54 дБ, 2000 Гц — 22,7±2,68 дБ, 4000 Гц — 23,5±2,28 дБ ни ташкил қилди. Бу гуруҳда ҳам юқори интерваллар қайд этилган бўлиб, айниқса 1000 Гц частотадаги 31,6 дБ кўрсаткич ҳаво ва суяк ўтказувчанлик орасидаги фарқнинг катта эканлигини кўрсатади.

IIA гуруҳдаги беморларда (n=27) 500 Гц частотадаги интервал ўртача 21,8±1,95 дБ, 1000 Гц — 27,7±2,0 дБ, 2000 Гц — 26,9±2,6 дБ ва 4000 Гц — 22,2±2,63 дБ бўлиб, бу тоифада ҳам юқори интерваллар сақланиб қолгани қайд этилди. Бу ҳолат аралаш эшитиш бузилишига хос бўлиши мумкин.

IIIB гуруҳдаги беморларда (n=60) суяк-ҳаво интервали 500 Гц да 21,5±2,97 дБ, 1000 Гц — 21,6±2,66 дБ, 2000 Гц — 22,3±2,44 дБ, 4000 Гц — 21,9±2,52 дБ ни ташкил этди. IIIB гуруҳда интерваллар бошқа гуруҳларга нисбатан нисбатан паст бўлиб, бу аралаш ёки нейросенсор эшитиш бузилишининг устунлигини аниқлаши мумкин.

Шуни таъкидлаш керакки, суяк-ҳаво интервали IA ва IB гуруҳларда юқори бўлиб, бу ерда эшитиш қобиляти бузилишида кондуктив компонент устун эканлиги аниқланди. IIA гуруҳда аралаш турдаги эшитиш бузилиши тахмин қилинса, IIIB гуруҳда интервалнинг паст даражада бўлиши тўлиқ нейросенсор (sensorineural) типдаги эшитиш пасайишини кўрсатиши мумкин. Ушбу интервал кўрсаткичлари клиник ва аудиологик баҳолашда эшитиш бузилишининг турини аниқлаш учун муҳим диагностик мезон ҳисобланади (3.7-расм).

Тадқиқот гуруҳидаги бурун ва унинг ёндош бўшлиқлари хавфсиз ўсмалари мавжуд беморларда ҳид билиш қобилятининг бузилиш даражаси таҳлили натижалари 2-расмда келтирилган.

2-расм. Тадқиқот гуруҳидаги беморларда олфактометрия текшируви натижалари, %

IA гуруҳда (n=16) 13 нафар беморда (81,2%) гипосмия, 2 нафарда (12,5%) нормосмия, ва 1 нафарда (6,25%) аносмия ҳолати қайд этилган. Бу кўрсаткичлар ушбу тоифада ҳид билиш қобилятининг энг кўп ҳолатларда қисман пасайганини кўрсатади.

IB гуруҳда (n=36) эса аносмия ҳолати анча юқори бўлиб, 21 нафар беморда (58,3%) аниқланган. Шунингдек, 14 нафарда (38,8%) гипосмия ва фақатгина 1 нафарда (2,77%) нормосмия ҳолати қайд этилган. Бу натижалар IB тоифасида ҳид билиш қобиляти кескин бузилганлигини кўрсатади.

IIA гуруҳда (n=15) аносмия — 7 (46,6%), гипосмия — 5 (33,4%), нормосмия — 3 (20,0%) ҳолатда аниқланган. Бу ҳолатда ҳам ҳид билиш қобилятида ўртача даражада бузилиш кузатилган.

IVB гуруҳда (n=34) эса аносмия — 18 (52,9%), гипосмия — 14 (41,1%) ва нормосмия фақат 2 (5,88%) беморда қайд этилган. Бу тоифада ҳид билиш қобилятининг жиддий бузилиши доминантлик қилади.

Ольфактометрия натижаларига кўра, аносмия энг кўп IB ва IVB гуруҳларда учраган, бу эса полиплардан ташқари, бошқа омиллар — масалан, ўсманинг ҳажми, жойлашуви ва эпителийга бўлган тўсиқ таъсири билан боғлиқ бўлиши мумкин. IA гуруҳда гипосмия устунлик қилган, бу полипларнинг релятив кичикроқ бўлиши ва тўлиқ тўсиқ ҳосил қилмаслиги билан изоҳланиши мумкин. Нормосмия эса фақат кам сонли беморларда (асосан IA ва IIA гуруҳларда) қайд этилган, бу эса ҳид билиш эпителийсига механик ёки яллиғланишли таъсир даражаси кам бўлган ҳолатларга тўғри келади.

Хулосалар:

1. Тадқиқот гуруҳларида олинган умумий қон таҳлили натижалари яллиғланиш ва иммунологик жавоб фаоллигининг юқори эканлигини тасдиқлади. I ва II гуруҳларда гемоглобин, лейкоцитлар, лимфоцитлар ва тромбоцитлар даражасининг назорат гуруҳига нисбатан юқори бўлиши гипоксияга қарши компенсацион реакциялар, яллиғланиш жараёнлари ва сенсбилизация фонидаги иммунологик ўзгаришларни кўрсатади.

2. Аудиометрия ва ольфактометрия натижаларига кўра, эшитиш ва ҳид билиш функцияларидаги бузилишлар клиник тоифаларга боғлиқ равишда фарқли даражада намоён бўлди. IA гуруҳда энгил эшитиш ва гипосмия устунлик қилган бўлса, IVB гуруҳда оғир эшитиш бузилиши ва аносмия доминантлик қилган. Бу ҳолат патологик жараённинг давомийлиги, ўсма хусусиятлари ва анатомик тарқалиши билан боғлиқлигини кўрсатади ҳамда дифференциал ташхис ва индивидуал терапияни шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Wang X. et al. Post-radiation otitis media with effusion in NPC patients // *Int J Radiat Oncol Biol Phys.* – 2014. – № 90. – P. 632–639.
2. Ward B.K. et al. Twelve-month outcomes of Eustachian tube procedures for management of patulous Eustachian tube dysfunction // *Laryngoscope.* – 2019. – Vol. 129(1). – P. 222–228. – doi:10.1002/lary.27443.
3. Ware J. E, Sherbourne C. D. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36): I. Conceptual framework and item selection. - *Medical Care.* - 1992. - № 30(6): P. 473–483.
4. Wassmer E. et al. How do paediatricians communicate with children and parents? // *Acta Paediatr.* – 2004. – Vol. 93(11). – P. 1501–1506. doi:10.1080/08035250410015079. PMID: 15513580.
5. Wiley S. et al. Findings from Multidisciplinary Evaluation of Children with Permanent Hearing Loss // *Int J Pediatr Otorhinolaryngol.* – 2011. – Vol. 75(8). – P. 1040–1044.
6. Wilson BS. et al. Global hearing health care: new findings and perspectives. // *Lancet.* - 2017. - № 390(10111): P. 2503–2515. doi:10.1016/S0140-6736(17)31073-5
7. World Health Organization (WHO). World Report on Hearing. // WHO Publications. – 2021. P. 10-15

Иқтибос учун: Юнусова Н.А., Лутфуллаев Ғ.У. Бурун ва бурун ёндош бўшлиқлари хавфсиз ўсма касалликлари аниқланган беморларда лаборатор ва инструментал кўрсаткичларнинг ўзгариши // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2025. – № 6(20). – Б. 1243–1248. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17996011>